

मलिन बस्तियों में शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन (झाँसी नगर के विशेष सन्दर्भ में)

Study of Educational and Economic Status in Slums (With Special Reference to Jhansi City)

Paper Id : 18021 Submission Date : 04/08/2023 Acceptance Date : 15/08/2023 Publication Date : 25/08/2023
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.8398813

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

कमलेश कुमार

शोध छात्र (असिस्टेंट प्रोफेसर)

समाजशास्त्र

वी0म0ल0 राजकीय आर्य कन्या

महाविद्यालय

झाँसी, उत्तर प्रदेश, भारत

संध्या कुमारी

एसोसिएट प्रोफेसर

समाजशास्त्र

आर्य कन्या महाविद्यालय

झाँसी, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

प्रस्तुत शोधपत्र झाँसी महानगर की मलिन बस्तियों के सामाजिक अध्ययन से सम्बंधित है। शैक्षणिक स्तर का तात्पर्य शिक्षा के उस स्तर से है जो कि समाज के सभी वर्गों को व्यक्तिगत उन्नयन हेतु प्राप्त है। किसी भी समुदाय के पुरुष व महिला सदस्य किस स्तर की शिक्षा यथा पूर्व प्राथमिक स्तर अथवा प्राथमिक स्तर या फिर उच्च शिक्षा से युक्त है। आर्थिक स्थिति भी बच्चों की शिक्षा का निर्धारण करती है। जिनकी आर्थिक स्थिति उच्च होती है वो अपने बच्चों को अच्छे विद्यालयों में शिक्षा दिलाते हैं। मध्यम आश्रियाक स्थिति वाले अपने स्रोतों से अपनी आजीविका तो चला लेते हैं लेकिन अपने बच्चों को उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश नहीं दिला पाते हैं। निम्न आर्थिक स्थिति वाले अपने बच्चों को विद्यालय भेज ही नहीं पाते हैं। मलिन बस्तियों में शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिये साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से मलिन बस्तियों के 200 सूचनादाताओं से आँकड़ों का संकलन किया गया है। शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थितिके अध्ययन में मलिन बस्तियों के सूचनादाताओं में शिक्षा के स्तर, मासिक आय, व्यवसाय के प्रकार, घर की स्थितिका अध्ययन किया गया है। मलिन बस्तियों के शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि मलिन बस्तियों के अधिकतर सूचनादाता अशिक्षित हैं जो सिर्फ अकुशल रोजगार कर पाते हैं जो उनके लिये सिर्फ जीविका अर्जन हेतु होता है। मलिन बस्तियों की आश्रियाक स्थिति के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि मलिन बस्तियों के अधिकतर सूचनादाता श्रमिक हैं और कच्चे मकान एवं झोपड़ी में रहते हैं और अधिकतर सूचनादाताओं की आय 2000 से 5000 रु तक है जो उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय होने का सूचक है।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

The presented research paper is related to the social study of slums of Jhansi metropolis. Educational level means the level of education that all sections of the society receive for personal upliftment. What level of education do the male and female members of any community have, such as pre-primary level or primary level or higher education? Economic status also determines the education of children. Those who have high economic status provide education to their children in good schools. People with middle economic status manage their livelihood from their own resources but are not able to get their children admitted to higher education institutions. People with low economic status are not able to

send their children to school. Study of educational and economic status in slums. For this, data has been collected from 200 informants of slums through interview schedule. In the study of educational and economic status, the level of education, monthly income, type of business, house condition among the informants of slums has been studied. Study of the educational status of slums leads to the conclusion that most of the informants of slums are uneducated who are able to do only unskilled employment which is only for them to earn their livelihood. From the study of the economic condition of the slums, it becomes clear that most of the informants of the slums are laborers and live in kutcha houses and huts and the income of most of the informants is between Rs 2000 to Rs 5000, which is an indicator of their poor economic condition.

मुख्य शब्द

मलिन बस्तियां, शैक्षणिक स्तर, आर्थिक स्थिति, आजीविका, साक्षात्कार आदि।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद

Slums, Educational Level, Economic Status, Livelihood, Interview etc.

प्रस्तावना

अत्यधिक नगरीकरण और औद्योगिकीकरण के प्रभाव के फलस्वरूप मलिन बस्तियों का विकास हुआ। मलिन बस्तियां वे स्थान हैं जहाँ असंख्य बुराइयाँ उत्पन्न होती हैं, और सम्पूर्ण समाज को प्रभावित करती हैं। स्वतंत्रता के इतने वर्षों में भारत ने चहुँमुखी प्रगति की है। जहाँ अल्पसंख्या में लोग विलासी सुख सुविधाओं का उपयोग करते हैं वहीं इस देश की पचास प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रही है। शहरों में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्ति मलिन बस्तियों में निवास करते हैं। एक छोटी सी कोठरी, कच्चे मकान अथवा झोपड़ी में 10 से 15 व्यक्ति तक रहते हैं। यहाँ जल के निकास का कोई प्रबन्ध नहीं है। इन तंग, संकरी, मलिन बस्तियों में जीवन कम और बीमारियाँ अधिक होती हैं। पीले मुरझाये चेहरे, पिचके गाल, उभरती हड्डियाँ, फटे गन्दे कपड़े यहाँ का सौन्दर्य है। ये मलिन बस्तियाँ मानवता के पतन की पराकाष्ठा हैं। मलिन बस्तियाँ निर्धन व्यक्तियों के वे स्थान हैं जहाँ वे स्वयं झोपड़ी अथवा लकड़ी के छोटे छोटे मकान बनाकर रहते हैं। ये मकान उनके अपने भी होते हैं और किराये पर भी रहते हैं। मलिन बस्तियों की आर्थिक दृष्टिकोण से व्याख्या करते हुए आस्कर लेविस ने इन्हें निर्धनता की संस्कृति कहा है। मलिन बस्तियों के सन्दर्भ में मुम्बई में हुए एक सेमिनार में यह स्पष्ट किया गया कि मलिन बस्ती एक संकीर्ण, अव्यवस्थित बस्ती हुई, साधारणतः उपेक्षित क्षेत्र है जिसकी सदस्य संख्या अधिक है तथा यहाँ की संरचना भीड़युक्त अस्वास्थ्यकारी व तिरस्कार पूर्ण होती है। सामान्यतः यहाँ सामाजिक सेवा तथा कल्याणकारी संस्थाओं का अभाव पाया जाता है जो कि उनमें रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य अल्प आय, रहन सहन की निम्न दशायें, उनकी शारीरिक मानसिक और सामाजिक दशाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। प्रस्तुत अध्ययन मलिन बस्तियों में शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. मलिन बस्तियों में शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना ।
2. मलिन बस्तियों में व्यवसाय के प्रकार का अध्ययन करना।
3. मलिन बस्तियों में मासिक आय का अध्ययन करना।
4. मलिन बस्तियों में आवास की स्थिति का अध्ययन करना।

साहित्यावलोकन

सिंह ब्रजेन्द्रनाथ (2016): बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण झुग्गीवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति आमतौर पर खराब है। झुग्गीवासी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दृष्टि से झुग्गीवासियों का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। यह शोधपत्र यह कोशिश करता है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों से सम्बंधित सैद्धांतिक विचारों को प्रदर्शित करना और उसके कारण झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की स्थिति में सुधार के लिये उचित उपाय करना। हम जानते हैं कि झुग्गीवासी संभावित मानव संसाधन के भंडार हैं, इसे कौशल के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। सरकार द्वारा शुरु किये गये वृद्धि कार्यक्रम और उचित सार्वजनिक कार्यवाही के माध्यम से सामाजिक प्रावधानों और सामाजिक सुविधाओं के पुनर्वितरण से झुग्गीवासियों की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। यह शोधपत्र प्रकृति में वैचारिक है पुस्तकों, शोध लेखों, एन एस एस

ओ जैसे विभिन्न स्रोतों से एकत्रित विस्तृत साहित्य पर आधारित, रिपोर्ट, भारत की जनगणना आदि।

डॉ सौरभ वर्मा (2017): यह शोधपत्र बरेली महानगर की मलिन बस्तियों के आश्रियाक एवं सामाजिक जीवन के अध्ययन पर आधारित है। शोध में बरेली महानगर के मलिन बस्तियों के निवासी अपने सीमित संसाधन के कारण आर्थिक रूप से अपने ग्रामीण क्षेत्र के सम्बंधियों से भी पिछड़े हुए हैं। उनकी प्रति व्यक्ति आय ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से भी कम है। मलिन बस्तियों के निवासी अपनी अर्द्धकुशल एवं अकुशल क्षमता के कारण अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में असफल रहे हैं। मलिन बस्तियों में अस्वस्थ वातावरण, गंदगी, स्वच्छ जल का अभाव, शैक्षिक स्तर का अभाव भी आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। मलिन बस्ती के निवासी परिवार में गरीबी के स्तर को देखते हुए परिवार की महिलायें अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाती है जिससे स्वास्थ्य सम्बंधी अनेक समस्यायें उत्पन्न हो जाती है। मलिन बस्ती के निवासी सामान्यतः वे परिवार होते हैं जो रोजी रोटी की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। मलिन बस्ती के निवासी अपनी अकुशल और अर्द्धकुशल क्षमता के कारण अपने परिवार के जीवनयापन हेतु दैनिक वेतन पर रोजगार की तलाश करते हैं। कुपोषण, अपराधबोध, गंदी आदतें, आपसी झगड़े आदि इन परिवारों के विकास में बाधक बनते हैं जिससे समाज का उच्च वर्ग इन परिवारों के युवाओं और महिलाओं को अपने निहित स्वार्थों को प्रयोग में लाते हैं।

मिश्र एवं यादव(2020): मलिन बस्तियों की सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति इलाहाबाद नगर के अध्ययन के अवलोकन में पाया गया कि सुविधायुक्त मकानों में रहने के कारण बच्चों की शिक्षा में सुधार हुआ है। जो लोग सुविधायुक्त मकानों में रहते हैं उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होती है साथ ही जो लोग सुविधायुक्त मकानों में नहीं रहते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। जो लोग सुविधायुक्त मकानों में रहते हैं उनके बच्चों को विद्यालय में मध्याह्न भोजन प्राप्त होता है और जिन लोगों के बच्चे सुविधायुक्त मकानों में नहीं रहते हैं उनके बच्चों को विद्यालय में मध्याह्न भोजन नहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता मलिन बस्ती में जो लोग सुविधायुक्त मकानों में रहते हैं उनके बच्चों की शिक्षा में सुधार हुआ है और जिन लोगों के बच्चे सुविधायुक्त मकान में नहीं रहते हैं उनकी शिक्षा में सुधार नहीं हुआ है।

गीता, श्रीवास्तव.(2022): प्रस्तुत शोध में मलिन बस्तियों के बच्चों की शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन किया गया है। नगरीकरण और औद्योगीकरण के फलस्वरूप मलिन बस्तियों का विकास हुआ है। मलिन बस्तियां वे स्थान हैं जहाँ असंख्य बुराइयां उत्पन्न होती है और सम्पूर्ण समाज को प्रभावित करती है। अशिक्षा और जागरुकता के अभाव में इन मलिन बस्तियों के बच्चों का विकास नहीं हो सकता है। मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों के शिक्षा के विकास के लिये सरकार तथा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा अनेक योजनायें चलायी जा रही हैं, इसक बावजूद भी वहाँ की स्थितियों में सुधार नहीं दिखायी देता है। मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समस्यायें आती हैं जिससे उनकी शिक्षा में अवरोध आता है। मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों की शैक्षिक स्थिति संतापजनक नहीं है क्योंकि मलिन बस्तियों में सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा किये जा रहे शैक्षिक विकास के प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहे हैं। मलिन बस्तियों में स्कूल होते हुए भी बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और छोटे मोटे काम में लगे रहते हैं। बहुत से अभिभावक शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं वे बच्चों को स्कूल इसलिये भेजते हैं कि वहाँ सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधायें जैसे छात्रवृत्ति की प्राप्ति होती है।

मुख्य पाठ

पहुंज और वेतवा नदी के बीच बसा झाँसी शहर वीरता, साहस स्वाभिमान का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीनकाल में झाँसी चेदि राष्ट्र, जेजाक भुक्ति, जड़ोटी और बुन्देलखण्ड का हिस्सा थी। झाँसी चन्देल राजाओं का गढ़ था। इस स्थान का नाम बलवंत नगर था। लेकिन 11वीं शताब्दी में झाँसी ने अपना महत्व खो दिया। ओरछा के राजा वीर सिंह देव के अधीन झाँसी फिर से प्रमुखता से उभरी। राजा वीरसिंह देव के मुगल सम्राट जहाँगीर के साथ अच्छे सम्बंध थे। 1613 में राजा वीर सिंह देव ने झाँसी के किले का निर्माण कराया था।

1627 में उनकी मृत्यु हो गयी थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र जुहार सिंह उनके उत्तराधिकारी बने। पन्ना के महाराजा छत्रसाल बुन्देला एक अच्छे प्रशासक एवं बहादुर योद्धा थे। 1729 में मोहम्मद खान बंगश ने छत्रसाल पर आक्रमण किया। पेशवा बाजीराव प्रथम ने महाराजा छत्रसाल की मदद की और मुगल सेना को हराया। कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में महाराजा छत्रसाल ने मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम का अपने राज्य का एक हिस्सा देने की पेशकश की। इस भाग में झाँसी भी सम्मिलित था। किले के विस्तारित हिस्से को शंकरगढ़ कहा जाता है। 1757 में नरोशंकर को पेशवा ने वापस बुला लिया। उनके बाद माधव गोविन्द काकिर्डे और फिर बाबूलाल कन्हाई को झाँसी का सूबेदार बनाया गया। 1766 में विश्वास राव लक्ष्मण को झाँसी का सूबेदार बनाया गया। उनका कार्यकाल 1766 से 1769 तक था। उनके बाद रघुनाथ राव (द्वितीय) नेवालकर को झाँसी का सूबेदार बनाया गया। वह बहुत योग्य प्रशासक थे। उन्होंने राज्य के राजस्व में वृद्धि की। उनक द्वारा महालक्ष्मी मंदिर और रघुनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया। उन्होंने अपने निवास के लिये नगर में एक सुन्दर इमारत रानी महल का निर्माण कराया। 1796 में रघुनाथ राव ने अपने भाई शिवराव हरि के पक्ष में सूबेदारी पारित कर दी। 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच संधिपर हस्ताक्षर किये गये। शिवराव की मृत्यु के बाद उनके पोते रामचंद्रराव को झाँसी का सूबेदार बनाया गया। वह एक अच्छे प्रशासक नहीं थे। 1835 में रामचंद्रराव की मृत्यु हो गयी। उनकी मृत्यु के बाद रघुनाथराव तृतीय को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया। 1838 में रघुनाथराव तृतीय की भी मृत्यु हो गयी। तब ब्रिटिश शासकों ने गंगाधरराव को झाँसी के राजा के रूप में स्वीकार कर लिया। रघुनाथ राव तृतीय के काल में अकुशल प्रशासन के कारण झाँसी की वित्तीय स्थिति बहुत नाजुक थी। राजा गंगाधरराव एक बहुत अच्छे प्रशासक थे। वह बहुत उदार और सहानुभूति से भरे हुए थे। उन्होंने झाँसी को बहुत अच्छा प्रशासन दिया। उनके काल में झाँसी की स्थानीय जनता बहुत संतुष्ट थी।

राजा गंगाधरराव का विवाह 1842 ई0 में मणिकर्णिका के साथ हुआ। इस विवाह के बाद मणिकर्णिका का नया नाम लक्ष्मीबाई दिया गया, जिन्होंने 1857 ई0 में अंग्रेजों के खिलाफ सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने 1858 ई0 में भारतीय स्वतंत्रता के लिये अपना जीवन बलिदान कर दिया। 1861 में ब्रिटिश सरकार ने झाँसी का किला और झाँसी शहर जीवाजीराव सिंधिया को दे दिया। झाँसी तब ग्वालियर राज्य का हिस्सा बन गई थी। 1886 में अंग्रेजों ने ग्वालियर राज्य से झाँसी वापस ले ली। स्वतंत्र भारत में झाँसी को उत्तर प्रदेश में शामिल कर लिया गया।

2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या 19.98 करोड़ है जो कि देश के अन्य राज्यों के सन्दर्भ में सर्वाधिक है और विश्व के देशों के सन्दर्भ में चीन, भारत अमेरिका और इण्डोनेशिया के बाद 5वें स्थान पर है। भारत की कुल आबादी में से 16.50 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहती है। लेकिन प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33 प्रतिशत ही है। क्षेत्रफल में यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तथा आंध्र प्रदेश के बाद 5 वें स्थान पर है। देश की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का हिस्सा 6 वां है। देश की कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश

महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान 11.79 प्रतिशत है जबकि देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम 18.63 प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में मलिन बस्तियों की जनसंख्या 1.08 करोड़ है।

तालिका संख्या 01 उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों में मलिन बस्तियों की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार

नगर	नगर की जनसंख्या	नगर की जनसंख्या में मलिन जनसंख्या	मलिन जनसंख्या का नगर की जनसंख्या से प्रतिशत
झाँसी	505693	99500	19-68
ललितपुर	133305	7445	5-58
चरखारी	27760	3506	12-63
महोबा	95216	9281	9-75
बाँदा	160473	12267	7-64
चित्रकूटधाम कर्वी	57402	581	1-01

झाँसी उत्तर प्रदेश के झाँसी जिले में एक नगर निगम शहर है। झाँसी शहर को 60 वार्डों में विभाजित किया गया है, जिसके लिये हर पाँच साल में चुनाव होते हैं। झाँसी नगर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 505,693 है, जिसमें 265,449 पुरुष है जबकि 240,244 महिलाएँ हैं। 0-6 वर्ष आयु के बच्चों की जनसंख्या 55,824 है जो कुल जनसंख्या की 11.04 प्रतिशत है। झाँसी नगर का महिला लिंग अनुपात 905 है। जबकि बाल लिंग अनुपात 866 है। झाँसी नगर की साक्षरता दर 83.02 प्रतिशत है। झाँसी नगर में पुरुष साक्षरता लगभग 88.90 प्रतिशत है जबकि महिला साक्षरता 76.57 प्रतिशत है। झाँसी नगर निगम का कुल प्रशासन 91,150 से अधिक घरों में है जिसमें यह पानी और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं की आपूर्ति करता है। यह नगर निगम की सीमा के भीतर सड़कों का निर्माण करने और अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सम्पत्तियों पर कर लगाने के लिये भी अधिकृत है। 2011 की जनगणना के अनुसार झाँसी नगर में मलिन बस्तियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या की 19.68 प्रतिशत है। झाँसी नगर में 30 मलिन बस्तियाँ अधिसूचित हैं। प्रस्तुत शोध उत्तर प्रदेश के झाँसी नगर की मलिन बस्तियों में शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

निष्कर्ष

मलिन बस्तियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि मलिन बस्तियों में अशिक्षित सूचनादाताओं की संख्या 54 प्रतिशत पायी गयी है। तालिका के अध्ययन से स्पष्ट है कि मलिन बस्तियों में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण मलिन बस्तियों के लोग शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं। मलिन बस्तियों के 21 प्रतिशत सूचनादाता जूनियर तक की शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। मलिन बस्तियों के 1.5 प्रतिशत लोग ही उच्च शिक्षित हो पाते हैं। मलिन बस्तियों के लोग अपनी जीविका अर्जन हेतु कमा पाते हैं जिससे स्वयं और बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाते हैं। वर्तमान शिक्षा मंहगी होने का कारण मलिन बस्तियों के लोग शिक्षा अर्जित करने में असमर्थता महसूस करते हैं। मलिन बस्तियों की आर्थिक स्थिति के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि मलिन बस्तियों में अधिकतर सूचनादाता 5000 रु तक आय वाले जो सिर्फ उनके जीविका अर्जन हेतु उनकी आय है। मलिन बस्तियों में श्रमिक वर्ग की संख्या सबसे ज्यादा 96 प्रतिशत है। मलिन बस्तियों के अधिकतर सूचनादाता कच्चे मकान एवं झोपड़ी में रहते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ
सूची

1. एम0बी0 कलीनार्ड, स्लम एण्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट न्यूयार्क द फ्री प्रेस 1996 पेज नं0 17 2. आस्कर लेविस, द चिल्ड्रेन ऑफ सेन्चेस न्यूयार्क रेण्डम हाउस, 1961। 3. जगजीत सिंह, गन्दी बस्तियों में सांस लेती घुटन भरी जिंदगी आज कानपुर 1992। 4. Al Sabir (1990) Slums within Slums, A Study of Resettlement Colonies in Delhi, New Delhi, Vikas Publishing house Pvt. Ltd. 5. Bharat Sewak Samaj (1958) Slum of Old Delhi, Delhi, Atmaram, and Sons pp. 11-35. 6. Desai A.R. and Pillai P.D. (1972) A Profile of an Indian Slum, Bombay, Popular Prakashan. 7. Kothari G. (1980) Study of Scabies in an urban Slum, Journal of Association for Communicable Diseases, Vol. PP. 39-43. 8. निजमैन जे0 (2008) अग्रेस्ट आल ऑडस: स्लम्स रिहैबिलिटेशन इन नियोलिबरल मुम्बई 73-85। 9. सिंह, बृजेन्द्रनाथ (2016), "मलिन बस्तियों में रहने वालों की सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ एक सैद्धांतिक अध्ययन" Kaav International journal of arts Humanities and Social Sciences. 10. वर्मा, सौरभ. (2017) "बरेली महानगर की मलिन बस्तियों का आर्थिक एवं सामाजिक जीवन" thou&International Journal of Applied Research 2017;3(3).915-917 11. मिश्र, श्रीनिवास. एवं यादव, जीतेन्द्र कुमार. (2022). "मलिन बस्तियों के निवासियों की सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति का समाजशास्त्रीय अध्ययन (इलाहाबाद नगर के सन्दर्भ में) IJAR SCT-2(1), 629-631. 12. गीता, श्रीवास्तव (2022). "मलिन बस्तियों के बच्चों की शैक्षिक समस्याएँ"। sa&Anthology The Research, 7(5).